

RESUMO SIMPLES: TRABALHO COM JOGOS E BRINCADEIRAS EM SALA DE AULA E SEUS BENEFÍCIOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7995063

Elisângela Aparecida Castilho Cabreira Silva

Eliane Regina Arenas

Marineide Elias Alexandre

Vilma Terrenque de Oliveira

Muito se ouve falar a respeito dos jogos e brincadeiras mais adequados para se trabalhar em sala de aula com alunos de maneira especial da Educação fundamental, por ser a primeiro conhecimento da criança com a escolarização. Autores como Kishimoto (2004) Gomes (2001) trazem em seus trabalhos algumas das formas lúdica de utilizar a brincadeira e a área que cada uma desenvolve. Jogos recreativos podem acentuar a curiosidade da criança a fim de desenvolver e melhorar seus conhecimentos básicos numéricos e raciocínio lógico. Músicas Infantis para auxiliam a desenvolver a memorização e motivar determinar o coletivismo ao cantar em conjuntos. Brincadeiras de roda devem propiciar criança momentos de socialização, parcerias e afetividade. Brincadeira de faz de Conta e outras (Leituras de Histórias), encenações teatrais, como a participação do aluno ou não, fazem com que a criança fique mais concentrada, atenta e auxilia que o professor tenha capacidade de analisar sua capacidade de imaginação e entendimento no cotidiano. observar que podemos aproveitar os jogos em sala, obtermos bons resultados e avanço, idéia básica desse tipo de jogo é aprender brincando a união de todos os participantes contra comum o próprio tabuleiro, que pode ser representado por um personagem do jogo. Na maioria das vezes, ele possui maneira característico, por exemplo, comissão diplomática de um grupo de príncipes evitar que uma princesa seja capturada por uma bruxa malvada. Este jogo torna-se importante para que os alunos reflitam a estimacão, em conjunto e compreenderem regras estruturadas. Mas é importante salientar também não se deve passar sempre o mesmo tipo de jogo, mas sim, modificar as regras, acrescentar elementos, deste modo a criança estará em

contato com uma diversidade de regras. Alguns autores como, por exemplo, SMOLE (2000) refletem a cerca da construção dos materiais didáticos em sala de aula, pelos educadores, onde os pais, também podem ser envolvidos principalmente os materiais a ser e mobilizados em jogos, pois quando o aluno participar do processo de confecção de brinquedos construído por eles mesmo gratificante ver estes trabalhos dos educando. Inicia o processo de ensino e aprendizagem da criança com Sucatas, Palitos, diversos materiais trazidos pelos alunos. Confeccionados em conjunto com os pais, colegas e professores podem constituir um acervo valioso gratificante para nós na organização do uso de material didático na sala de aula. O importante não é ter um material visualmente lindo perfeito, mas confeccionado pelos alunos. Apenas problematizar. Além de tudo haverá muitos momentos em que nenhum recurso mais que o interesse da criança. Será mas que necessário se para resolver problemas no aprendizado do aluno. (25) Segundo Vygotsky (1989) Brincar, jogar em desenvolvimento de aparência especiais, originalidade da criança, estes são afetividade tanto bonecas, ursinhos como tais brinquedos que favoreçam a dramatização de situações de vida e dificuldade da criança motricidade a motricidade fina e ampla se desenvolve através de brinquedos brincadeiras, bolas, chocalhos, jogos de encaixe empilhar, inteligência: o raciocínio lógico evolui através de todos os tipos de jogos quebra cabeça, construção, estratégia sociabilidade a criança aprender com compromisso.

Palavras chave: Raciocínio Lógico. Memorização. Afetividade. Aprender.

REFERÊNCIAS

Kishimoto (2004). Gomes (2001) SMOLE (2000) Vygotsky (1989).